

O'ZBEKISTONDA GENDER SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARI ISHTIROKINING TENDENSIYALARI

X.Tillaxodjayeva

Toshkent davlat texnika universiteti O'zbekiston tarixi kafedrasida dotsenti

tkhurshida@bk.ru +998909878564

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18666721>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish bilan birga jamiyatimizda gender tenglikni ta'minlash masalalari nafaqat davlat organlari balki fuqarolik jamiyati institutlari tomonidan amalga oshirishdagi faol ishtiroki yoritiladi.

Kalit so'zlari: Uchinchi sektor, Konvensiya, ratifikatsiya, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, MDH mamlakatlari, liberalizm g'oyalari, mumtoz olimlar, Harakatlar strategiyasi.

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие гражданского общества в нашей стране, а также активное участие не только государственных органов, но и институтов гражданского общества в реализации вопросов обеспечения гендерного равенства в нашем обществе.

Ключевые слова: Третий сектор, Конвенция, ратификация, Организация Объединенных Наций, страны СНГ, идеи либерализма, классические ученые, Стратегия действий.

Abstract: This article examines the development of civil society in our country, as well as the active participation of not only government agencies but also civil society institutions in implementing gender equality issues in our society.

Keywords: Third sector, Convention, ratification, United Nations, CIS countries, liberal ideas, classical scholars, Action Strategy.

So'nggi yillarda mamlakatimiz miqyosida kechayotgan sotsial-iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda O'zbekiston o'z taraqqiyot yo'lida bardavom ildamlab bormoqda. Mamlakatimiz hayotidagi fuqarolik jamiyatini rivojlantirish borasidagi olib borilayotgan sa'y-harakatlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jarayonlari jamiyatimizda gender tengligini ta'minlash masalalari bilan hamohang kechmoqda. Bugungi kunda har qanday demokratik huquqiy davlatda olib borilayotgan islohotlarning tub negizida ijtimoiy adolatni ta'minlash yotar ekan uni amalga oshirishda nafaqat davlat organlari, balki "uchinchi sektor" deya nomlanmish fuqarolik jamiyati institutlarining ham faol ishtiroki talab etiladi.

Mamlakatimizda inson hukuklarini himoyalashga karatilgan islohotlar natijasida 100 ga yaqin xalqaro me'yoriy-hukukiy hujjatlar kabul kilingani va negizida ayollarning ham manfaatlari ko'zda tutilganligi, ularga oid Davlat dasturlarining qabul qilinganligi, BMTning "Xotin-kizlar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to'g'risida"gi Konvensiyasi ratifikatsiya qilinganligi, Pekin deklaratsiyasi va uning harakat platformasiga qo'shilganligi ayollarga bo'lgan e'tibor va g'amxo'rlikning yorqin namunasi. Ushbu hujjatlarning amalga tatbik etilishi hamda ularning samarali ijrosi yuzasidan olib borilayotgan ishlar natijasida bugun jamiyatning har bir sohasida xotin-qizlarning faol ishtiroki, tashabbusi va ilg'or g'oyalari yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Shu bilan birga Birlashgan Millatlar Tashkiloti va milliy jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan tadbirlar ham ayollar manfaati va huquqlarini himoya qilish, onalik va bolalikni muhofaza etish, sog'lom turmush

tarzini targ'ib etish va qaror toptirish, xotin-qizlarimizning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish masalalariga yo'naltirilgan.

Bugungi kunda O'zbekistonda yaratilgan imkoniyatlar nodavlat notijorat tashkilotlarining son va sifat jihatidan o'sishiga olib kelmoqda. Mamlakatimizda ayollar huquq va manfaatlarini himoya qilish sohasida faoliyat ko'rsatayotgan nodavlat notijorat tashkilotlarining umumiy soni 400 tani tashkil qiladi. Ta'kidlash joizki, fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va bu jarayonda "Kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyati sari" tamoyilining hayotga keng tatbiq etilishida ijtimoiy sheriklik omili muhim ahamiyatga ega. Chunki, takomillashgan fuqarolik jamiyati institutlari mamlakatda qonun ustuvorligi va demokratik boshqaruv tizimini ta'minlashda, fuqarolarning siyosiy huquqiy madaniyati va ularning faol fuqarolik pozitsiyalarining shakllanishida hamda muvaffaqiyatli gender siyosatini amalga oshirishda o'ziga xos o'ringa ega.

Oilaviy-huquqiy munosabatlarda gender tengligi Nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarining mamlakat taraqqiyotidagi o'rni xususida Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning: "Erkin fuqarolik jamiyatini barpo etish, inson huquq va erkinliklarini himoya qilish borasida amalga oshirayotgan islohotlarimizda nodavlat notijorat tashkilotlarining o'rni va roli beqiyos ekanini alohida ta'kidlash joiz" [1,102], deya ta'kidlashi bejizga emas.

Qadimgi davrda fuqarolik jamiyatini rivojlantirishning ba'zi unsurlari bugungi davr uchun ham konseptual ahamiyat kasb etgan Konfutsiy, Aflotun, Arastu kabi olimlar ilgari surgan g'oyalarda uchraydi. Ushbu allomalar jamiyatni ahloq, qonunlarning ustuvorligi va o'zaro huquqlar orqali takomillashtirishni ilgari surganlar. O'rta asr Sharq allomalari Yusuf Xos Hojib, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Nizomulmulk, Alisher Navoiy asarlarida adolatli jamiyatni barpo etish yo'llarini axloqiy komillik orqali intilib, odil hukmdor g'oyalari bilan boyitganlar. Yangi davrda T.Gobss, J.Lokk, G.Gegel, T.Peyn, Ade Tokvil kabi mumtoz olimlar tomonidan fuqarolik jamiyatining yangi nazariy asoslari ishlab chiqildi. [2, 2] Ushbu davr mutafakkirlari qarashlarida fuqarolik jamiyati taraqqiyoti xususiy mulk va shaxsning daxlsizligi va erkinligini ta'minlashga qaratilgan qonunlar ishlab chiqish masalasi, halqning suverenlik huquqi, davlatning chegaralangan roli nuqtayi nazaridan talqin qilish keng qo'llanilgan. O'zining qarashlarida demokratiya va fuqarolik jamiyatini o'zaro uyg'unlikda ifodalagan Ade Tokvil, fuqarolik jamiyati rivojini fuqarolarning qonun oldidagi va davlatning fuqarolar oldidagi javobgarligiga asoslangan teng huquq va erkinliklari orqali tavsiflaydi. Umuman olganda, XVIII asr oxiri va XIX asrlarda yaratilgan ilmiy konseptlar fuqarolik jamiyati zamonaviy nazariyalarining shakllanishida o'ziga xos ahamiyat kasb etdi. O'tgan asrda Yu.Xabermas, A.Gramshi, E.Arato, Dj.Koen, D.Grin, M.Uorren, M.Xovard, E.V.Lipinskiy va boshqa olimlar asarlari va tadqiqotlari orqali fuqarolik jamiyati ilmiy konsepsiyasining rivoji yangi bosqichga ko'tarildi. [3,2001]

Olimlar fuqarolik jamiyatini tadqiq qilishda davlatning o'zini o'zi boshqarish organlari hamda uchinchi sektor bilan munosabatlari, fuqarolik jamiyati va demokratiya, fuqarolik jamiyati va bozor iqtisodiyoti munosabati (uning analogi sifatida), ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda fuqaro faolligi masalasi, fuqarolik jamiyatida individ erkinligi, ixtiyoriylik va ko'ngillilik nuqtai nazaridan, fuqarolik jamiyatining institutsional jihatlari, uni liberalizm g'oyasi orqali talqin qilish, shuningdek, turli sohalarda uchinchi sektor tashkilotlar faoliyatini kengaytirish va boshqalar bilan bog'lab o'rganiladi. Fuqarolik jamiyati va uning institutlari faoliyatini isloh

qilish va takomillashtirishga oid fikrlarni MDH mamlakatlari siyosatshunos, jamiyatshunos, huquqshunos olimlari L.I.Yakobson, I.V.Mersiyanova, Ye.L.Ryabova, Ye.V.Galkina tadqiqotlarida uchratish mumkin. [4, 20] Ushbu olimlar zamonaviy davrda fuqarolik jamiyatining institutsionallashuvi, davlat va fuqarolik jamiyati institutlari munosabati, postsotsiologik davlatlarda fuqarolik jamiyati, kelajakdagi fuqarolik jamiyatining loyihasi, zamonaviy davrda fuqarolik jamiyati institutlari taraqqiyoti, yangi asrdagi siyosiy jarayonlarning transformatsiyasi fuqarolik jamiyati institutlashuviga ta'siri kabi masalalarini tadqiq qilganlar.

O'zbekiston Respublikasida fuqarolik jamiyati va uning institutlarini shakllantirish va rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan tadqiqotlar mustaqillikning ilk davridan boshlab amalga oshirila boshlandi. Xususan, fuqarolik jamiyati ta'limoti, uning tarixiy rivojlanishi, institutsional asoslari hamda huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyatining ijtimoiy-siyosiy tamoyillariga bag'ishlangan bir qancha ilmiy izlanishlar olib borildi. Siyosatshunos olimlardan A.Mo'minov, N.Jo'rayev, I.Ergashev, U.Idirov, M.Qirg'izboyev, R.Jumayev, V.Qo'chqorov, G.Jamalova, M.To'raqulov, J.Mavlonov [5, 2010] va boshqalarning tadqiqotlarida fuqarolik jamiyati nazariyasi, O'zbekistonda fuqarolik jamiyatining shakllanish bosqichlari, uning o'ziga xos xususiyatlari, fuqarolik jamiyatining davlat siyosiy tizimi bilan bog'liq jihatlari hamda davlat va jamiyat boshqaruvini demokratlashtirishda siyosiy liderning o'rni masalalari tahlil qilingan.

Shuningdek, huquqshunos olimlar X. Odilqoriyev, Z. Islomov, X. Mamatov, Sh. Nazarov, U.Fazilov va Sh. Yaqubovlarning ilmiy ishlarida O'zbekistonda ochiq fuqarolik jamiyati qurishning huquqiy asoslarini takomillashtirish, huquqiy madaniyat va uning fuqarolik jamiyati shakllantirishdagi roli, davlat va fuqarolik jamiyati institutlari hamkorligining huquqiy mexanizmlari, fuqarolik jamiyatini rivojida jamoat tashkilotlarining nazariy va huquqiy masalalari tadqiq etilgan. Qolaversa, fuqarolik jamiyati institutlari ijtimoiy-falsafiy jihatlari A.Qodirov, F.Musayev, A.O'tamuradov, A.Huseynova, D.Sadullayeva kabi faylasuflarning tadqiqotlarida mustaqillik yillarida O'zbekistonda huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati qurishning falsafiy-huquqiy asoslari, davlat va jamiyat hayotini yanada demokratlashtirish va erkinlashtirishning ijtimoiy-siyosiy asoslari, jamiyat demokratlashuvi sharoitida fuqarolarning huquqiy madaniyatini takomillashtirish, fuqarolik jamiyatini shakllantirish jarayonida ayollar faolligini oshirish muammolari tahliliga bag'ishlangan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, fuqarolik jamiyati konsepsiyasi va ijtimoiy hayotimizda fuqarolik jamiyati institutlarining o'rni borasida ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilgan bo'lsa-da, bugungi kunda Yangilanayotgan O'zbekistonda fuqarolik jamiyati institutlarini aynan gender siyosatiga muvofiqlashtirish va samaradorligini oshirishdagi omillari yetarlicha tadqiq etilmagan. Fuqarolik jamiyati institutlarining mamlakat ijtimoiy hayotidagi ishtiroki, jumladan gender tengligini ta'minlash va rivojlantirishga oid nazariyalarni siyosiy fanlar nuqtayi nazaridan o'rganish, fuqarolik jamiyati shakllanishining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash hamda Harakatlar strategiyasi doirasida O'zbekistonda fuqarolik jamiyati qurilishi jarayonlarini ilmiy tahlil etish lozim, ular quyidagicha: – ijtimoiy-siyosiy fanlarda fuqarolik jamiyati va gender siyosati kategoriyalari bo'yicha dastlabki qarashlar, ularning rivojlanish bosqichlari, bu boradagi ilmiy nazariy tadqiqotlarni tizimlashtirish; – fuqarolik jamiyati institutlari rivojining tarixiy-siyosiy asoslarini tadqiq qilish; – zamonaviy G'arb va Sharq mamlakatlari tajribasida gender tengligi va fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish masalalarini tahlil qilish.

References:

1. Sh.Mirziyoyev. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. – T.: "O'zbekiston" NMIU, 2018. – B. 102.
2. Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. Соч. в 2 т., Т.2. – М.,
3. Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб., 2001.; Грамши А. Избранные произведения / Пер. с итал. – Политиздат, 1980.;
4. Галкина. Институционализация гражданского общества в контексте современных политических трансформаций. Монография. – Ставрополь: ООО "Мир данных", 2010.
5. Qirg'izboyev M. Fuqarolik jamiyati: genezisi, shakllanishi va rivojlanishi. – T.: O'zbekiston, 2010.